

Escucha mi voz

Micromecenazgo: Preguntas frecuentes

Proyecto agroBRIDGES

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788

agro
BRIDGES

Contenido

Esta breve guía explica qué es el crowdfunding y cómo las empresas agroalimentarias pueden utilizar esta herramienta de financiación alternativa para encontrar el apoyo de la comunidad a los negocios basados en el concepto de Canales Cortos de Comercialización Alimentaria. La guía ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el micromecenazgo.

- 1 ¿Qué es el micromecenazgo y a quién va dirigido?**
- 2 ¿Por qué micromecenazgo?**
- 3 ¿Cómo funciona el micromecenazgo?**
- 4 ¿Funciona el micromecenazgo en el sector agroalimentario?**
- 5 Ejemplos de micromecenazgo en el sector agroalimentario**
- 6 Plataformas de micromecenazgo en tu región**
- 7 Más información**

1. ¿Qué es el micromecenazgo y a quién va dirigido?

¿Qué es el micromecenazgo?

El micromecenazgo es una forma de recaudar dinero para financiar proyectos y empresas, que permite a los recaudadores reunir dinero de un gran número de personas a través de plataformas online.

¿A quién va dirigido?

Está dirigido a emprendedores, empresarios y empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que están pensando en formas alternativas de financiación de un nuevo negocio o idea.

2. ¿Por qué micromecenazgo?

Fuente alternativa de financiación

El micromecenazgo es una forma innovadora de obtener financiación para nuevos proyectos, negocios o ideas. Una campaña de micromecenazgo exitosa recauda muchas pequeñas sumas de un gran grupo de individuos, a diferencia de la financiación tradicional que recibe grandes cantidades de una, o pocas, fuentes.

Pruebas de concepto y validación

El micromecenazgo te permite comprobar la realidad; puedes ver si otros comparten la creencia y el valor de tu proyecto o concepto.

Ayuda junto otras formas de financiación

Una campaña de micromecenazgo exitosa no sólo puede ser una prueba de tu concepto, sino que también pone de manifiesto que existe un mercado para tu negocio en el que la gente cree. Esto es muy útil a la hora de buscar financiación adicional de otros tipos de financiadores, como bancos, capital riesgo o inversores ángeles, ya que puedes parecerles menos arriesgado u obtener mejores condiciones.

2. ¿Por qué micromecenazgo?

Acceso multitudinario

Te diriges a una gran audiencia de individuos, algunos de los cuales pueden tener una valiosa experiencia y conocimientos. El micromecenazgo, en general, te permite interactuar con ellos de una forma nueva que proporciona una valiosa retroalimentación sin coste alguno.

Poderosa estrategia de marketing

El micromecenazgo puede ser una forma eficaz de presentar un nuevo producto o una nueva empresa dirigiéndose directamente a las personas que pueden ser clientes.

3. ¿Cómo funciona el micromecenazgo?

Tipos de micromecenazgo

Hay varios tipos de micromecenazgo, pero el más popular para proyectos e ideas previas a la obtención de beneficios es el **micromecenazgo basado en recompensas**. En este tipo de micromecenazgo, los individuos donan a un proyecto o negocio con la expectativa de recibir a cambio una recompensa no financiera, como bienes o servicios, en una etapa posterior a cambio de su contribución.

Plataformas de micromecenazgo

Las plataformas de micromecenazgo son sitios web que permiten la interacción entre los recaudadores de fondos y la multitud. A través de la plataforma de micromecenazgo se pueden hacer y recaudar promesas financieras. Las plataformas de micromecenazgo suelen cobrar una comisión si la campaña de recaudación tiene éxito. A cambio, las plataformas de micromecenazgo deben ofrecer un servicio seguro y fácil de usar.

Muchas plataformas funcionan con un modelo de financiación de todo o nada. Esto significa que si alcanzas tu objetivo, recibes el dinero y si no lo haces, todo el mundo recupera su dinero: sin rencores ni pérdidas económicas.

Ejemplos de plataformas de micromecenazgo internacionales y europeas, centradas principalmente en el micromecenazgo basado en recompensas:

[Kickstarter \(International\)](#)

Es uno de los más importantes en lo que respecta al micromecenazgo, conocido por ayudar a emprendedores tecnológicos y creativos a financiar sus proyectos antes de obtener un préstamo o recaudar dinero para el capital riesgo. La empresa ha recaudado más de 6.500 millones de dólares desde su creación en 2009. Kickstarter es una plataforma de "todo o nada", lo que significa que no se reciben los fondos a menos que se complete la campaña. También significa que la tarjeta de crédito del financiador no se cargará a menos que alcances el objetivo de tu campaña.

[Indiegogo \(International\)](#)

Los usuarios de Indiegogo suelen crear campañas para innovaciones tecnológicas, obras creativas y proyectos comunitarios. La plataforma de micromecenazgo funciona de forma similar a Kickstarter, salvo que no tiene un modelo de recaudación de fondos exclusivamente de todo o nada. Los usuarios pueden elegir entre dos opciones: financiación fija y flexible. La fija es mejor para las recaudaciones en las que tu proyecto necesita una determinada cantidad de dinero, mientras que la flexible es buena para las campañas en las que te beneficiarás de cualquier financiación. Con la financiación flexible, obtendrás los fondos tanto si alcanzas el objetivo como si no; con la financiación fija, todos los fondos se devuelven a tus donantes si no alcanzas el objetivo de la campaña.

Ejemplos de plataformas de micromecenazgo internacionales y europeas, centradas principalmente en el micromecenazgo basado en recompensas:

[Ulule \(Europe\)](#)

Ulule, una de las plataformas de micromecenazgo pioneras en Europa, permite que proyectos creativos, innovadores y con vocación comunitaria pongan a prueba su idea, creen una comunidad y la hagan crecer. Individuos, asociaciones y empresas crean su proyecto, detallando su objetivo financiero, su duración y las recompensas no financieras que ofrecen a cambio del apoyo. Si alcanzan su objetivo, reciben los fondos recaudados y entregan sus recompensas a quienes les apoyaron. Si no, los que apoyaron reciben un reembolso sin ninguna comisión. Ulule se lleva una comisión de los fondos transferidos.

[FundedByMe \(Sweden, Europe\)](#)

Fue fundada en Estocolmo, Suecia. Con el fin de promover inversiones transfronterizas que apoyen tanto a los empresarios como a los inversores y contribuyan a la creación de empleo y al desarrollo económico, la plataforma se centra principalmente en los empresarios europeos.

[WhyDonate \(Netherlands, Europe\)](#)

Es una plataforma diseñada específicamente para recaudar dinero para cualquier causa. Aquí puedes donar dinero o empezar a recaudar fondos para una organización benéfica tú mismo. También apoya proyectos de recaudación de fondos privados. Si buscas un buen espacio que te ayude a hacer micromecenazgo en Europa, ten en cuenta a WhyDonate y empieza a donar para tu causa sin ninguna complicación.

4. ¿Funciona el micromecenazgo en el sector agroalimentario?

El micromecenazgo es una herramienta útil para cualquier idea, incluido el sector agroalimentario.

La mayoría de las plataformas de micromecenazgo permiten invertir en proyectos relacionados con diferentes sectores: arte, cómic, artesanía, danza, diseño, moda, cine y vídeo, música, alimentación, etc. Es el caso de las plataformas internacionales más conocidas, Kickstarter e Indiegogo, que incluyen una categoría genérica de Alimentación. Muchas otras plataformas no distinguen los proyectos por sectores, pero incluyen proyectos de alimentación (ver ejemplos más abajo).

La aplicación del micromecenazgo en el sector agroalimentario puede suponer una gran ayuda para las pequeñas empresas y estabilizar la tesorería de los pequeños agricultores. Al reducir la presión sobre la financiación y las ventas, los productores pueden elaborar sus productos de la forma que deseen, sin ansiedad. Además, la relación entre productores y consumidores crece durante el proceso de financiación. Esto provoca el interés y la participación activa de los consumidores, lo que puede traducirse en compras adicionales y popularidad.

4. ¿Funciona el micromecenazgo en el sector agroalimentario?

Podemos clasificar los proyectos de micromecenazgo sobre agroalimentación en tres tipos: **preventa**, **evento** y **fondos para gastos operativos**.

- El **tipo de pre-venta** incluye proyectos financiados antes de la etapa de producción del alimento.
- El **tipo de evento** que se financia relacionado con la agroalimentación, incluye la apertura de un mercado, el lanzamiento de un festival o la realización de un evento educativo. En dos casos se consiguió la financiación al ofrecer oportunidades de disfrute que la gente no puede experimentar normalmente.
- Los **fondos para los costes operativos** incluyen el apoyo a los gastos operativos esenciales, como los costes de creación de una empresa, el equipamiento, la investigación y el desarrollo. Principalmente estos proyectos tienen beneficios sociales o pueden ayudar a producir alimentos saludables. Todos ellos alcanzan el objetivo de financiación destacando la sinceridad y el efecto esperado.

Según un reciente estudio sobre "Financiación de empresas agroalimentarias en el área mediterránea a través del crowdfunding" que utilizó una muestra de campañas de micromecenazgo lanzadas en la plataforma Kickstarter, en el sector agroalimentario el 96% del total de las campañas de micromecenazgo procede de la Europa mediterránea. Entre ellas, el 93% procede de Italia (39%), España (29%) y Francia (25%). No menos del 1% también está presente en Grecia (3%), y Croacia (1%).

5. Ejemplos de micromecenazgo en el sector agroalimentario

El micromecenazgo en el ámbito agroalimentario se presenta de muchas formas diferentes. Hay muchos casos diferentes de proyectos, como la financiación para crear una granja comunitaria, la fundación de una pequeña empresa, la preventa de algo (equipos de cocina, productos agrícolas, productos agrícolas procesados, equipos de jardinería, etc.), los costes operativos de la granja, los costes de las instalaciones, los costes de gestión de la educación agrícola, el apoyo a eventos (mercado, fiesta) y la publicación de un libro de cocina.

A continuación te ofrecemos algunos ejemplos concretos de campañas de micromecenazgo disponibles en tu idioma local para que seleccione la que cubra sus necesidades de la mejor manera posible:

- [Kickstarter Crowdfunding Campaigns in agri-food in Europe](#)
- [Indiegogo Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [Ulule Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [FundedByMe Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [WhyDonate Crowdfunding Campaign in agri-food](#)

Puedes buscar las plataformas anteriores para futuras campañas de micromecenazgo en agroalimentación.

6. Plataformas de micromecenazgo en tu región

Hay muchas plataformas de micromecenazgo disponibles que apoyan ideas de negocio de varios sectores. Hay muchas opciones de plataformas de micromecenazgo internacionales disponibles en su idioma local y también plataformas locales que apoyan su mercado regional.

A continuación puede encontrar algunos ejemplos de su región para explorar la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades:

- [Kickstarter](#) (también en español)
- [Mintos](#)
- [VialInvest](#)
- [GoFundMe](#)
- [WhyDonate](#)
- [Ulule](#)
- [IndieGoGo](#) (en inglés)

7. Más información

A continuación encontrarás una lista de recursos donde podrás encontrar más información y respuestas detalladas a sus preguntas sobre el micromecenazgo:

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Official website of the EU](#)
- [Crowdfunding Platforms, The Balance Small Business](#)
- [10 Best Crowdfunding Platforms in Europe \(2022\), WhyDonate blog](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), Chania, Greece, 21-24 September 2017.
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3.

